

ИЛМ – ФАЛСАФА ВА ЭЪТИҚОД МОҲИЯТИ

Lutfillo Karamatilloevich Axatov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

l_axatov@cspi.uz [<https://orcid.org/0000-0002-9804-6220>]

Аннотация:

Фалсафий ва диний қарашларнинг моҳияти тасаввуфий нуқтаи назардан таҳлил қилинди. Бу илм-фан ривожини орқали иррационал ёндашувга асосланган фалсафий кузатиш шаклида юзага келади. Ахлоқий қарашларни тушуниш учун фан ва эътиқодга илмий ёндашувлар мисоли кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: Илм, фан, эътиқод, ахлоқ, тасаввуф (араб.: *التَّصَوُّف*), ислом, идрок, ирфон, фалсафа.

НАУКА – СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ И ВЕРЫ

Аннотация: Сущность философских и религиозных взглядов проанализирована с мистической точки зрения. Это происходит в форме философского наблюдения, основанного на иррациональном подходе через развитие науки. Для понимания этических взглядов рассмотрен пример научных подходов к науке и вере.

Ключевые слова: Наука, знание, вера, мораль-этика, суфизм (араб.: *التَّصَوُّف*), ислам, восприятие- мисленно, ирфан, философия.

Science – The Essence of Philosophy and Belief

Abstract: The essence of philosophical and religious views has been analyzed from a mystical point of view. This occurs in the form of philosophical observation based on an irrational approach through the development of science. To understand ethical views, an example of scientific approaches to science and faith has been considered.

Key words: Science, knowledge, faith, morality and ethics, Tasawwuf (*Arabic: التَّصَوُّف*), Islam, perception-mentally, Irfan, philosophy.

Илм бу шундай “меҳвар”ки уни забт этиш ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Шунинг учун, “Илму тафаккур – кишини эзгуликка бошлайдиган беқиёс куч. Илм ва тафаккур одамлар қалбига нур, онгига зиё, хонадонига файз-барака келтирадиган буюк мўъжизадир”⁷ деб айтилган.

Илмнинг моҳиятан таърифи – маждуд ҳодисалар (нарса-буюм, эътиқод ва ҳ.к) нинг қандай бўлса, шундайлигича (ўзгартиришсиз) тушуниш, билиш ва ёки таърифи демакдир. Илмнинг шаклланиши бу маълум фан ва соҳалар орқали ортирилган билимлар жамланмаси сифатида вужудга келади. Яъни, бирқанча

⁷ Каримов И. Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. -Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 133.

билимлар (фалсафа, тарих, биология ва ҳ.к) жамланмаси улароқ юзага чиқади. Илм “эга”си эса Олим деб аталади. Илм эгасининг сурат ва сийрати, унинг ижтимоий муносабатлардаги фаолиятида ўз аксини топади. Олимликнинг ўз формуласи бор. Бунда: Истеъдод, Илм, Ахлоқ, Эътиқод, Журъат = ОЛИМ шаклида кўриш мукин.

Унутмаслик керак, “Илм” бу ўз-ўзича шаклланмайди. Унга эга бўлиш учун одам фарзанди борки биз ёзган ушбу (Истеъдод, Илм, Ахлоқ, Эътиқод, Журъат = ОЛИМ) босқичлар орқали ундан манфаат топади. Маълумотлар алмашинуви, бир сўз билан айтганда, тарихий жараёнлар ислом фалсафаси (ислом тарихшунослиги) икки услуб асосида амалга оширилади. Бу борада “Биринчиси – тарихда бўлиб ўтган ҳодисаларни кўрган ва билганлардан ривоят қилиш... Иккинчи услуб – бўлган воқеаларни ривоят қилиш билан бирга, уларни таҳлил қилишни ҳам йўлга қўйиш”⁸ тарзида тадқиқ қилинганлигини кўрамыз. Бундай услуб орқали ислом фалсафаси ҳам кенгроқ минтақаларга кириб борди. Бу эса ислом дини орқали ислом илмлари (Ҳадис илми, тафсир, фикҳ, калом каби илмлари) ҳам шаклланиб борган. “VIII асрнинг биринчи яримида Мовароуннаҳр Араб халифалигига бўй сундирилганидан сўнг Марказий Осиёга ислом дини билан биргаликда ислом илмлари – тафсир, ҳадис, фикҳ ва калом ҳам кириб келди”⁹ деган маълумотлар бунга мисол.

Исломда ахлоқ илмига алоҳида эътибор қаратилади. Илми ахлоқ – бу Исломнинг учдан бири (Тасаввуф илми), яъни Рухий тарбия – Ихсон деб қаралади. Шунинг учун, Илм талабида бўлган инсон аввало поклик ва соф ният ила ахлоқни шакллантириб (эгаллаб) олиши ва унга амал қилиши лозим бўлади. Ундан сўнгра, билимни ихтиёр қилмоғи лозим. Билим – бу маълум соҳа (йўналиш) орқали ўзи ва бошқага манфаат келтирувчи тушунча-кўрсатмалар (қоидалар) тарзида олинадиган фаолият маҳсулидир. Ахлоқли инсон билим эгаллагандан сўнг, Ирфон (Гносеология) йўлини излай бошлайди. Ва бу йўл орқали ўз билимини намоён қилади. Билимлар жамланмаси тарзида илм ҳосил бўлади. Кимдир ҳикмат илми ва яна бошқа(лар) эса тасаввуф орқали ўз тариқат-йўллари белгилай бошлайдилар.

Тариқат – йўл танланиб олингандан сўнгра, у инсон маълум мақомда намоён бўлиш асносида унга одоб (мақом одоб-касб одоби) намоён бўла бошлайди. Бу вақтнинг тизгинини ўзига бўйсўндиришга, ҳаракат йўлига тушади. Вақт унумдорлигини ҳис қилган инсон обидлик рутбасида ҳаракат қила бошлайди. Шунингдек, вақт мазмунини янада ошириш пайига тушади. Ва

⁸ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Ислом тарихи (I – китоб) -Тошкент: Hilol-Nashr, 2023. – Б. 10.

⁹ Раҳимов К. Мовароуннаҳр тасаввуфи тарихи: таълимотнинг шаклланиши ва тизимлаштирилиши (VIII-XI асрлар) -Тошкент: Akademnashr, 2020. – Б. 35.

бу вақтда у олимликни (олим киши вақтни ўз ихтиёрига бўйсундирувчилар бўлади деб айтилади) хоҳлай бошлайди. Олимлик “мақом”ида туриб, ўзи ва жамияти учун манфаатли касбу-кор билан (мерос қолдириш пайида) иш бошлайди. Зеро, Расулulloҳ (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) “Бир олим минг обиддан афзалроқдир”¹⁰ деб айтганлар.

Демак, олимлик шарафига эришган инсон чин маънода Илмга даъвогарликка лойиқ бўладиган ва унга эга бўлишга лойиқ (Аллоҳдан кейинги) зотдир. Пайғамбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) “Ҳар бир мусулмоннинг илм талаб қилиши фарздир”¹¹ деб айтган. Шунинг учун, “Илм инсонга нима фойдаю, нима зарар эканини билдиради. Инсон орзу-мақсадларига илм орқали етишади”¹² деб таъкидланган.

Илм ва унинг шаклланиши ва таҳлилини биз бир неча босқичлар орқали белгилаганимизнинг ҳикмати ҳам шундаки, баъзи адабиётларда (бугунги кунда тадқиқотчилар) синоним сифатида билим ва илм тушунчалари ёнма-ён ва баъзан тенг “куч”да деб билувчилардан фарқини очиб беришги ҳаракат қилдик.

Ахлоқий-ирфоний қарашлар мазмунан бирикиши, рационал билишнинг гносеологик ёндашувига хос тадрижий жараён дир.

Ирфон илми ақлий фаолиятнинг билишга бўлган субстационал жиҳати улароқ, тасаввуф (орифлар) таълимотида муҳим аҳамият касб этган. Шунинг учун ўрта аср фалсафаси (тасаввуф) намояндаларининг диярли аксариятида эътиқод бош омил вазифани ўтаган ва ҳар бир илмий меросни ёзишда Аллоҳ номи ила деб бошлаган.

Ҳикмат илми улароқ рационал ёндашлар ақлий фаолият маҳсули тарзида тадқиқ қилинса, ирфон илмида ушбу рационал ёндашувнинг амалий аҳамияти шаклида тадқиқ этилишлиги лозим. Бу жараёнда эса инсон тафаккуринг маҳсули бўлган фалсафий қарашлар инъикоси шаклланади.

Ҳегил (Гегил) билан Кант таълимотида илмий ва фалсафий фикрлаш ўртасидаги қарама-қаршилиқнинг (идеализмга зид деб қаралган) борлиги, аргумент (далил) фалсафанинг ички моҳиятига зид эканлигини айтилса¹³ ҳамки,

¹⁰ Имом Зарнужий. Илм олиш сирлари. –Тошкент: Munit, 2022. – Б. 10.

¹¹ Ўша манба. – Б. 6.

¹² Ўша манба. – Б. 10-11.

¹³ Қаранг., Л.Витгенштейннинг что “философия — не теория, а деятельность” (Логико-философский трактат. М.: 1958, 50-бет) позицияси, Ясперснинг фикри билан, унга кўра фалсафа “фалсафалаш”, “илмий фикрлашнинг ички фаолияти”, фалсафага ўхшамайди, умуминсоний ва умуминсоний фикрлаш эмас. (Жасперс К. Психологическое А утобиографическое — Ин “Карл Жасперс”, С ту тг арт, 1957, п. 27). Фалсафани “фалсафалаш”га қискартириш уринишларини “унинг илмий бўлмаган табиатини тан олиш” деб тўғри баҳолаган Гуссерль, шу

Кант “маърифатпарварлик нима?” деб айтилганда (маърифатга хослик) бунда инсоннинг бирон бир ўзининг ўз айби борлигини тан олувчи кам сонли минтақа-давлатларда мавжудлик бўлиб, бунда ушбу озчиликнинг сиздаги сабабиятларни бошқаларнинг кўрсатмаларисиз илганмаслик (эътироф этилмаслик) деб қарайди. Бундан маълумки, инсон ўз айбини (ботиний қувват ила) тан олишлиги ва ташқарида (зоҳиран) эътироф этилмаслик позициясида бўлишлик лозимлигининг ёрқин ифодасидир.

Бугунги шиддат билан тобора жадаллашиб бораётган вақт масофасининг талабларидан бири бу жамиятда малакали мутахасисларни, аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, баркамол авлодни вояга етказиб, мамлакат ва жамият тараққиётига ўз ҳиссасини қўшадиган, шунингдек, жамият маънавий камолотининг илҳомлантирувчи манбаи сифатида намоён бўладиган авлодни камол топтиришдан иборатдир.

Шунинг учун, ёш авлодни тарбиялашда бугунги кун билан ҳамнафас бўлишлиги билан бирга, Ислом дини ва урф одатларнинг моҳиятига алоҳида эътибор қаратиш орқали тарбиялаш лозим. Бу эса, ўз навбатида, фалсафий тафаккур тарзини ривожлантирувчи атрибутлар ва ирфоний қарашлар компаративистикасини ўрганиш кераклигини тақоза этади.

Жамият маънавий камолотининг илҳомлантиришга хизмат қиладиган манбалар бўлмиш фалсафий-ирфоний қарашлар орқали ёш авлодни камол топтириш учун ҳикмат илми-фалсафа ва орифлар зикри-ирфони илмини кенг оммага тадбиқ қилиш бош мақсаддир. Ҳар бир даврнинг ўзига хос ижтимоий муҳити ва “Жамият барқарорлигининг муҳим устувор томонларини белгилаб берувчи тузум”лар шакилланиб борганлигини тарихий манбалардан кузатишимиз мумкин.

Минтақалар барқарорлиги эса дин ва ахлоқ, санъат ва адабиёт ўз замирида фарсафий-ирфоний илмларни шакилланиб боришлиги рад этиб бўлмас ҳақиқатдир. Зеро, санъат ва дин ҳеч бир замон ва маконда ҳам, ҳеч бир минтақа ва миллатда ҳам бўлинмас ҳисобланиши билан ўз мавқийга эга. Дин ва санъатнинг миллат танламаслиги бу инсоният тарихидаги “Буюк кашфиёт” демакдир. Ушбу “кашфиёт”ни мазмун-моҳиятида шаклланган тасаввуфий-ирфоний қарашларни тафаккур орқали мушоҳада қилиш бу ҳикмат илми-фалсафанинг вазифаси.

Ирфоний қарашлар орқали миллий маънавиятимиз ва унинг бунёдкорлари учун муҳим вазифаларни белгилаб беради. Қонунан тартибга

билан бирга, “философствованию” как “признание ее ненаучности”, жуда яхши иш қилиши мумкинлигига ишонган (Логос, 1911, кн. 1, 25-бет).

солиш ва маълум меъёрларни жорий қилиш соҳалардаги фаолиятни назорат қилишга ургатса, эътиқод орқали ҳалоллик, поклик, виждон ва бирқанча диншунослик “категория”лари орқали инсонларни тўғри йўлга бошлашга ундайди. Ҳар иккала томондан қаралса ҳам, илм ва у орқали кучли жамиятни бунёд этиш мумкин. Буларни тизимли асосда шакллантириш эса фалсафий-ирфоний қарашлар орқали йўлга қуйиш мумкин. Бу эса миллатлар ва минтақалар ўртасидаги тинчлик ва тотувликни, бағрикенглик ва дўстлик руҳини сайқалланишига замин ҳозирлаши табиий жараён дир.

Тарихда шундай машҳур зотлар ўтганки, тазкира ва тарих арбоблари улар ҳақида сўз очганларида: “Бу зот таъриф ва тавсифга муҳтож эмас, бу ерда номлари табаррукона келтирилди”, деб қўя қоладилар.¹⁴

Фан объекти тарзида мушоҳада орқали маълум бир ўзгаришларни тафаккур тарзида анализ-синтез қилиб, қисман хулоса қилиш мумкин, аммо бу фақатгина рационал ёндашувни тақозо этади. Бугунги глобаллашув даврида, керак бўлса рационал қарашларнинг бир ўзи билан чегараланиш бу бирёқлама қарашни тақозо этади. Шунинг учун рационал ёндашувларни янада мукамалроқ аҳамият касб этиши учун иррационал ёндашувларни ҳам кенг миқёсда жонлантириш керак. Бунда фалсафа илмининг хайрихоҳлиги ўз-ўзидан ирфон илми ва унинг намояндаларига мурожаат қилади. Шундагина фалсафий-динний қарашлар маълум маънода янги тафаккур тарзини шакллантиришга дастак бўлиб хизмат қилади.

Фикрлар жамланмаси ўлароқ, Илм – бу фалсафа ва эътиқоднинг моҳияти эканлигини ушбу маълумотлардан билиб олиш мумкин. Ҳар қандай маълумотларнинг жамланмаси бу тўғри бўлиши мумкин эмас! Йўқса, олимлик, обидлик, устозлик ва шогирдлик каби “мақомот”ларга ҳожат қолмасди. Инсон бу фикрловчи биологик зот экан, демак, барча маълумотни (кўрган, тинглаган, ўқиган ва ҳ.к) тафаккур “тарози”сида ўлчаб, анализ-синтез қилиб кўрмоғи лозим. Билмаганини билувчилардан (устозлардан) сўраб, аниқлаши шарт бўлади. Ҳаттоки, Қуръони Каримдаги маълумот бўлса ҳам. Зеро, “Қуръондан истаган одам ҳукм чиқаришга ҳақли десак, Аллоҳ таолонинг “Билмасангиз, зикр аҳлидан сўранг” деган ояти бекорга чиқиб қолади, чунки ҳамма ўзи Қуръонни билиб, тушуниб олаверса, зикр аҳлидан сўрашнинг нима кераги бор? Ташаддуд вакиллари мана шу жойда жим бўлиб қолишади”¹⁵ деб айтилган.

¹⁴Васлий Самарқандий. Имом Аъзам ҳаёти ҳақида қимматли сўзлар, Ал=калому=л=афам фий маноқиб=л=имоми=л=аъзам. – Тошкент: Мажнунтол, 1991. – Б. 3.

¹⁵ Шайх Салоҳ Абул Ҳож Ҳанафий мазҳабига теран нигоҳ. -Тошкент: Hilol-Nashr, 2024. – Б. 67.

REFERENCES

1. Каримов И. Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. -Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
2. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф Ислон тарихи (I – китоб) - Тошкент: Nilol-Nashr, 2023.
3. Раҳимов К. Мовароуннаҳр тасаввуфи тарихи: таълимотнинг шаклланиши ва тизимлаштирилиши (VIII-XI асрлар) -Тошкент: Akademnashr, 2020.
4. Имом Зарнужий. Илм олиш сирлари. –Тошкент: Munir, 2022.
5. Васлий Самарқандий. Имом Аъзам ҳаёти ҳақида қимматли сўзлар, Ал=калому=л=афам фий маноқиби=л=имоми=л=аъзам. – Тошкент: Мажнунтол, 1991.
6. Шайх Салоҳ Абул Ҳож Ҳанафий мазҳабига теран нигоҳ. -Тошкент: Nilol-Nashr, 2024.